

Ks. Andrzej Oworuszko
Prorektor WSD

Sprawozdanie z działalności naukowo-dydaktycznej WSD Diecezji Siedleckiej za rok akademicki 2007/2008

Program dydaktyczno-wychowawczy naszego seminarium oparty jest o zatwierdzone przez Kongregację ds. wychowania katolickiego „Zasady formacji kapłańskiej w Polsce – *Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia*”. Program ten koncentruje się na przeżywaniu Słowa Bożego i liturgii, które prowadzą do doświadczenia Kościoła jako wspólnoty braci w drodze. Nad jego realizacją czuwa Biskup Diecezji, który jest pierwszym przedstawicielem Chrystusa w formacji kapłańskiej.

W ramach formacji, Seminarium uczestniczy także w realizacji programu duszpasterskiego „Chrzest w życiu i misji Kościoła”. Zgłębianie tajemnicy chrztu, który stanowi początek i fundament życia chrześcijańskiego, jest czymś nieodzownym nie tylko w życiu chrześcijan, ale przede wszystkim tych, którzy przygotowują się do roli duszpasterzy. Chrzest bowiem wprowadza człowieka w sferę życia z Chrystusem i we wspólnotę Kościoła, dlatego *formacja chrzcielna* powinna stanowić istotny element formacji do kapłaństwa.

W procesie kształcenia i wychowywania alumnów seminarium uwzględnia również programy duszpasterskie wyznaczane dla całego Kościoła przez jego Pasterza – Biskupa Rzymu. W roku poświęconym św. Pawłowi w nasz program formacyjny wpisujemy osobę i dzieło

tego Apostoła Narodów. Od chwili spotkania ze Zmartwychwstałym wszystkie swoje siły oddał na wyłączną służbę Jezusowi Chrystusowi i Jego Ewangelii. Życie jego było życiem Apostoła, pragnącego „stać się wszystkim dla wszystkich” (1 Kor 9,22) bez zastrzeżeń. „Płyńcie stąd dla nas bardzo ważna nauka: to, co się liczy, to umieszczenie w centrum własnego życia Jezusa Chrystusa, tak aby naszą tożsamość wyróżniało w sposób zasadniczy spotkanie, komunია z Chrystusem i z Jego Słowem”. Gdzież bardziej, jeśli nie tutaj, potrzeba patrzeć i naśladować takich uczniów Pana?

W ubiegłym roku akademickim zespół moderatorów naszego seminarium stanowili rektor, prorektor, czterej prefekci, świecka osoba konsekrowana, trzech ojcowie duchowni oraz dyrektor ds. ekonomicznych. Od 1. września decyzją Księdza Biskupa dotychczasowy prefekt seminarium ks. dr Jerzy Duda został mianowany wicerektorem ds. formacyjno-wychowawczych. Również od 1. września do grona moderatorów dołączył jeszcze jeden ojciec duchowny – ks. prałat Mieczysław Lipniacki. Zatem nowy rok akademicki rozpoczyna grono 11 moderatorów: rektor, dwóch wicerektorów, czworo wychowawców – w tym trzech prefektów i świecka osoba konsekrowana oraz czterech ojców duchownych.

Zajęcia dydaktyczne w minionym roku akademickim prowadziło 46 wykładowców, duchownych i świeckich. Kilku spośród nich prowadziło również wykłady w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w Uniwersytecie Warmińskim, w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, w Akademii Podlaskiej czy też w Instytucie Teologicznym w Siedlcach.

Na sześciu latach studiów formację rozpoczęło 103 alumnów, z czego na pierwszym roku 16. W trakcie roku odeszło z seminarium pięciu alumnów, a urlop dziekański otrzymało trzech. Świecenia prezbiteratu przyjęło 18 diakonów, zaś święcenia diakonatu 14 naszych alumnów. Wszyscy tegoroczní absolwenci przygotowali i obronili prace magisterskie na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, sekcja Świętego Jana Chrzciciela, uzyskując tytuł magistra teologii.

Trzech naszych alumnów odbywało studia w Niemczech, w diecezji Limburg, a od tego roku do ich grona dołączyło jeszcze dwóch alumnów trzeciego roku studiów. Jeden z naszych kleryków odbywa studia w seminarium w Rzymie.

Nasi profesorowie, należący do sekcji naukowych według własnych specjalności, uczestniczyli w dorocznych sympozjach naukowych w kraju i za granicą, jak chociażby w sympozjum biblistów polskich, w sympozjum pastoralistów, wykładowców liturgiki, patrologów, w tygodniu filozoficznym w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w ogólnopolskim spotkaniu teologów moralistów w Warszawie i innych. Brali również udział w regionalnych sympozjach organizowanych przez Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku, Drohiczynie, Łomży i w Siedlcach.

Do grona samodzielnych pracowników naukowych wykładających w naszym seminarium dołączył w minionym roku akademickim ks. dr Andrzej Kiciński, uzyskując stopień naukowy doktora habilitowanego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Mamy więc w naszym gronie 7 samodzielnych pracowników naukowych i 25 doktorów. Pozostałą część stanowią licencjaci teologii i magistry.

Od tego roku w gronie profesorów witamy nowych wykładowców: ks. dr. Pawła Kondrackiego - wykładowcę pedagogiki i dydaktyki, ks. dr. Marka Paluszkiewicza - wykładowcę katechetyki, ks. dr. Krzysztofa Burczaka - wykładowcę historii prawa oraz panią lic. Martę Cieplińską, która będzie prowadziła lektorat z języka niemieckiego.

W minionym roku księża profesorowie związani z naszą uczelnią opublikowali wiele prac naukowych. Wspomnieć należy następujące:

- ks. bp dr hab. Zbigniew Kiernikowski, prof. UMK, *Światło na mojej ścieżce. Rozważania na dni Adwentu oraz Światło i moc liturgii. Katechezy liturgiczne. Część III*;
- ks. prof. dr hab. Roman Krawczyk, *Nadzieje mesjańskie w Psalmach oraz Historia starożytnego Izraela*;
- ks. dr Grzegorz Jaśkiewicz, *Model kapłana i duszpasterza. Szkice studentów teologii na podstawie lektury wczesnochrześcijańskiej*;
- ks. dr Zbigniew Sobolewski, *Vademecum dobrej spowiedzi*.

Drukiem ukazały się również materiały z sympozjum liturgicznego diecezji siedleckiej oraz czwarty numer Teologicznych Studiów Siedleckich.

Nie sposób wymienić wszystkich opublikowanych artykułów, które nasi księża profesorowie opublikowali w *Teologicznych Studiach Siedleckich*, w *Ateneum Kapłańskim*, w *Pastores* i innych. Oprócz artykułów

ściśle naukowych, nasi wykładowcy i studenci opublikowali wiele artykułów popularno-naukowych, przede wszystkim w regionalnym tygodniku *Podlaskie Echo Katolickie*. Do działalności publicystycznej naszych księży profesorów należy zaliczyć także konferencje i audycje z ich udziałem emitowane w Katolickim Radiu Podlasie. Również nasi studenci w ramach Seminaryjnej Redakcji radiowo-prasowej przygotowują cotygodniowy magazyn informacyjny z życia seminarium.

Seminaryjna biblioteka, którą kieruje pani Alicja Kościan, na bieżąco uzupełnia swój księgozbiór, który obecnie liczy już ponad siedemdziesiąt tysięcy woluminów. Prenumerujemy ponad 50 pism naukowych i prawie 30 popularnych.

Seminarium, jak ucza dokumenty Kościoła, nie może być postrzegane jedynie jako rzeczywistość czysto zewnętrzna, powierzchowna, ani też nie może być traktowane jako zwykłe miejsce zamieszkania i nauki (por. PDV 60). Dlatego w tym miejscu należy również wspomnieć działalność formacyjną o charakterze duchowym i pastoralnym. W duchowym formowaniu alumnów posługiwali trzej ojcowie duchowni oraz nadzwyczajni spowiednicy mianowani przez księdza biskupa.

Na początku Adwentu w ubiegłym roku akademickim rekolekcje dla alumnów przeprowadził o. Janusz Chwast, dominikanin, a wielkopostnym ćwiczeniom rekolekcyjnym przewodniczyła wspólnota z Arki: ks. Wiesław Balewski, michalita, oraz dwie osoby świeckie: p. Ewa Jaruzelska i p. Barbara Pestka.

Nasi klerycy, zarówno w ciągu roku akademickiego jak i podczas wakacji uczestniczyli w różnego rodzaju praktykach formacyjno-pastoralnych. W trzecim roku realizacji duszpasterskiego programu *Chrzest w życiu i misji Kościoła*, zostali objęci formacją chrzcielną, pracując nad czterema katechezami skupionymi wokół tematu głównego „Ziemia Obiecana - obietnica i sprzeniewierzenie się”.

Program formacyjny już od dwóch lat został poszerzony o szereg zajęć dodatkowych, z których na szczególną uwagę zasługują kręgi biblijne i skrutacje Pisma Świętego. To dowartościowanie w procesie formacyjnym roli Słowa Bożego wprowadza alumnów w zbawczy dialog z Ojcem, który w Księgach Świętych „spotyka się miłościwie ze swoimi dziećmi i prowadzi z nimi rozmowę” (KO 21).

Od ubiegłego roku akademickiego została zmieniona forma praktyki pastoralnej diakonów. Obejmuje ona, nie jak dotychczas okres Wielkiego Postu, ale niemalże cały rok akademicki, od października do maja. Przez trzy dni, od poniedziałku do środy, diakoni uczestniczyli w zajęciach seminaryjnych, pozostałe dni tygodnia, do niedzieli włącznie, spędzali w parafiach.

Na terenie seminarium działa wiele grup kleryckich, jak np. grupa Ruchu Światło-Życie, kleryckie koło misyjne, seminaryjna redakcja radiowo-prasowa, klub honorowych dawców krwi, grupa opiekująca się dziećmi specjalnej troski w Stoku Lackim i domem dziecka w Kisielanach, a kilku kleryków uczestniczy w formacji Drogi Neokatechumenalnej.

W czasie wakacji wielu spośród naszych alumnów odbywało formację przez aktywny udział w wakacyjnych oazach, letnich koloniach organizowanych przez *Caritas* oraz w XXVIII Pieszrej Podlaskiej Pielgrzymce na Jasną Górę.

W ciągu roku wielu alumnów uczestniczyło w spotkaniach formacyjnych i sympozjach, takich jak: filozoficzne, eklezjologiczne, mariologiczne, katechetyczne, liturgiczne, misyjne i inne.

W działalność seminarium wpisuje się też funkcjonowanie Diecezjalnego Domu Rekolekcyjnego. Od ubiegłego roku akademickiego regularnie odbywają się w nim dni skupienia i rekolekcje dla katechetów, małżeństw i młodzieży.

Zakończone zostały również prace adaptacyjno-remontowe części mieszkań alumnów. W przyszłości czeka nas także adaptacja i remont kaplic seminaryjnych, refektarza i sal wykładowych. W tym miejscu należy z wdzięcznością wspomnieć naszych ofiarodawców, dzięki którym możliwe jest nie tylko funkcjonowanie seminarium, ale również prowadzenie prac renowacyjnych i remontowych. Za wszelką troskę o naszą diecezjalną Alma Mater składamy wyrazy wdzięczności i zapewniamy o naszej modlitwie.